

CONFLITO RÚSSIA x UCRÂNIA: BREVE RECORTE HISTÓRICO DA RELAÇÃO DOS ESTADOS NO DECORRER DOS ANOS SOB UMA ABORDAGEM DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6604242

Autores:

Andressa Oliveira Lima,

Rui de Souza,

Raquel Ribeiro de Medeiros Baldini.

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo estabelecer uma análise crítica do atual conflito político e armado travado entre as nações da Ucrânia e da Rússia, tomando por base toda a bagagem histórica pré-soviética até a recente democratização ucraniana. Pretende-se contemplar o instituto da sucessão no Direito Internacional Público enquanto peça fundamental para a compreensão do referido conflito e para a concretização de seus desdobramentos. Será ainda abordada a questão da anexação do território da Criméia enquanto acontecimento de extrema relevância ao contexto mencionado, bem como a atuação, e por vezes inércia, dos órgãos de Direito Internacional Público, em especial a ONU e a OTAN.

Palavras-chave: Rússia, Ucrânia, guerra, sucessão, direito internacional, ONU, OTAN, autodeterminação, territorialismo

ABSTRACT

The present work aims to establish a critical analysis of the current and armed political conflict between the nations of Ukraine and Russia, based on all the pre-Soviet historical baggage until the recent Ukrainian democratization. It is intended to contemplate the institute of succession in Public International Law at the same time that it refers to the contact and fundamental piece for the institution of its unfolding. We will also address the issue of the annexation of the territory of Crimea as a subject of extreme relevance to the referred context, as well as the actions, and sometimes inertia, of Public International Law bodies, especially the UN and NATO.

Key-words: Russia, Ukraine, war, succession, International Law, UN, NATO, self-determination, territorialism.

1. INTRODUÇÃO

O leste europeu, tanto antes quanto depois das Guerras Mundiais, sempre foi um foco de conflitos geopolíticos de diversas naturezas, seja por motivos culturais, religiosos, econômicos ou sociais.

Fato é que, após a dissolução da URSS no ano de 1991, a Rússia tornou-se uma potência mundial com interesses próprios, interesses estes que nem sempre estiveram de acordo com os interesses de seus vizinhos.

Desde a referida data, a Rússia esteve em conflito com múltiplos países que a rodeiam, dentre os quais a Letônia, Lituânia, Estônia, Moldávia e, em especial, a Ucrânia.

A indisposição que se trava entre Rússia e Ucrânia é, provavelmente, o mais complexo e abrangente do conjunto, vez que oriundo de fatos de naturezas múltiplas. Em verdade, seria completamente plausível a produção de um trabalho individual para cada um dos elementos causadores destes desentendimentos. Entretanto, o presente se limitará a pontos específicos, contemplando o desenrolar dos acontecimentos pelo escopo do Direito Internacional Público.

2. SUCESSÃO DE ESTADOS

A sucessão de um Estado é um evento único, que reverbera em múltiplos aspectos políticos, sociais, econômicos e jurídicos. No âmbito do Direito Internacional Público, a sucessão é um instituto complexo, historicamente relevante, rodeado de controvérsias e divergências.

Dito isso, para uma total compreensão do cenário que o presente artigo se propõe a abordar, faz-se necessário uma retomada inteiriça da base teórica que define e explica os objetos jurídicos a serem contemplados.

Um excelente ponto de partida para tal retomada é o próprio conceito de sucessão de Estado de acordo com a Convenção de Viena Sobre Sucessão de Estados em Matéria de Tratados, de 23 de agosto de 1978. Em consonância com o artigo 2º do referido documentos, a sucessão de um Estado “ significa a substituição de um Estado por outro na responsabilidade das relações internacionais de um território;”.

Entretanto, é importante ressaltar que a definição supramencionada, embora seja concreta, não abrange toda a extensão do instituto em questão. Desta forma, é de extrema importância especificar seus sub-ramos e seus desdobramentos. Em suma, considera-se haver cinco formas de sucessão (ALMEIDA, 2003, p. 246).

A primeira modalidade é a de transferência territorial, que ocorre quando se transfere parte do território de um Estado para outro. Neste caso, há também uma transferência de soberania que se exerce sobre o referido território.

A segunda modalidade de sucessão é a denominada sucessão de Estado de independência recente, que é descrito pelo próprio art. 2º da mesma convenção de Viena de 78: "significa um Estado sucessor cujo território, imediatamente antes da data da sucessão de Estados, era um território dependente por cujas relações internacionais o Estado predecessor era responsável;"

Já a terceira e a quarta modalidades são, respectivamente, a fusão e a separação de Estados. A fusão ocorre, como o próprio nome já indica, quando dois ou mais Estados se fundem, dando origem a um novo Estado sucessor, enquanto que a separação consiste no desmembramento de um novo Estado, mantendo a existência do Estado anterior. (MAZZUOLI, 2011, p. 478-479)

A terceira modalidade é que se relaciona, por exemplo, com o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que contou com a fusão da República Socialista Federativa Soviética da Rússia, da República Socialista Federativa Soviética Transcaucasiana, da República Socialista Soviética da Ucrânia e da República Socialista Soviética da Bielorrússia, no ano de 1922.

Por fim, a quinta e última modalidade é a dissolução, modalidade na qual um Estado se desfaz enquanto ente único e dá origem a dois ou mais novos Estados. Este é o caso também da URSS no 1991, quando sua existência chega ao fim através de sua dissolução, pouco tempo depois da renúncia do então presidente Mikhail Gorbachev.

É fato, ainda, que cada uma das modalidades acima expostas resulta em consequências diversas de facetas múltiplas: quanto à participação em organizações de Direito Internacional, quanto aos tratados de Direito Internacional, quanto às obrigações financeiras, dentre outros.

Entretanto, o presente trabalho visa descrever uma situação específica, relativa ao atual conflito entre Rússia e Ucrânia, cujas causas e consequências serão devidamente abordadas em breve. O que se pretende com as informações trazidas acima é estabelecer uma base teórica que esclareça a natureza do instituto jurídico da sucessão no âmbito do Direito Internacional Público, de forma que seja possível estabelecer um vínculo cognitivo entre estas mesmas informações e os acontecimentos a serem narrados e analisados em seguida.

3. HISTÓRICO DAS TENSÕES ENTRE OS ESTADOS DA RÚSSIA E DA UCRÂNIA E A POSTERIOR ANEXAÇÃO DO TERRITÓRIO DA CRIMEIA NO ANO DE 2014

Inicialmente, é de extrema importância compreender a dinâmica das relações sociais que ocorreram na região da Crimeia no decorrer dos anos, isso porque trata-se de localidade extremamente estratégica para o acesso do território europeu ao Mar Negro sendo, por

consequência, facilitador ao comércio e integração com outras regiões, já tendo chegado até mesmo a ser independente por um curto período de tempo.

A região da Crimeia já foi composta, majoritariamente, por tártaros que, por apoiarem os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, foram expulsos em sua maioria da região. Dessa forma, após este período, a população russa passou a predominar nesta região.

Como forma de cordialidade, no ano de 1954 a região da Crimeia foi transferida da República Socialista Soviética da Rússia à República Socialista Soviética da Ucrânia (MIELNICZUK, 2006). Acontece, porém, que esta transferência territorial foi, à época, ilegal, isso porque para que acontecesse esse tipo de transação, de acordo com as leis vigentes, era necessário que fosse seguido o seguinte procedimento: (i) acordo prévio entre as repúblicas soviéticas; (ii) promulgação de uma Lei Federal; e (iii) Emenda Constitucional confirmando a legitimidade da transação e as novas fronteiras. Dessa forma, ante à ausência de legalidade, desde então é questionado este ato (BLEBER, 2015).

Acontece que, em 1991, a Ucrânia alcançou sua independência em relação à União Soviética e, em decorrência, surgiram movimentos separatistas mal sucedidos na Crimeia, concomitante a outros movimentos que solicitavam a devolução da Crimeia à Rússia.

Em virtude destes acontecimentos, foi firmado o Memorando de Budapeste, no ano de 1994, segundo o qual a Rússia reconhecia o domínio ucraniano daquela região, além de garantir a proteção da Integridade Territorial e não uso de ameaça e força. Neste mesmo sentido, outros tratados foram firmados no ano de 1997, sendo eles o Tratado de Cooperação e Amizade e o Tratado de Partição sobre a Fronta do Mar Negro.

Apesar desses diversos tratados, existiam desde então alguns fatores que permaneciam ligando esses Estados, inclusive por meio de uma relação de dependência, tanto da Rússia em relação à Ucrânia, em virtude da necessidade do território do segundo Estado para exportação de commodities para a Europa, quanto da Ucrânia em relação à Rússia, de alguns desses produtos e, principalmente financeiro.

Essas tensões se fortaleceram nos anos de 2013 a 2014, por algumas movimentações políticas que passaram a ocorrer na Ucrânia, país marcado por sua recente democracia, ainda muito marcada pela corrupção. Acontece que o então presidente Viktor Yanukovich, que foi eleito por meio de um discurso de aproximação da Ucrânia com a União Europeia e acabou não cumprindo esse prometido, foi deposto e, com isso, o país se dividiu entre aqueles que eram favoráveis essa aproximação com o ocidente e aqueles que eram mais favoráveis ao estreitamento de laços com a Rússia.

Associado a isso, uma outra tensão foi a expansão da OTAN – Organização do Tratado do Atlântico Norte para a Europa Ocidental, incluindo para Estados que fazem fronteira com a Rússia. Por se

tratar de uma aliança militar que possui os Estados Unidos da América como Estado mais forte em questões de exército, essa aproximação geográfica representava também a aproximação do recente rival da Guerra Fria.

Diante desse contexto interno e externo, a Rússia aproveitando-se do momento de manifestações e insatisfação popular, promoveu, juntamente com a Crimeia, um plebiscito para que seus habitantes escolhessem se preferiam pertencer à Rússia ou à Ucrânia. Interessante destacar, nesse ponto, que há, ainda hoje, diversos rumores de que este referendo não ocorreu de forma legal e livre de corrupção, porém, o resultado apontou que a maioria da população optou por pertencer à Rússia. Externamente, esse referendo não foi reconhecido pelo legítimo pelos sujeitos do Direito Internacional (PINTO; LUNKES, 2014).

Em virtude deste resultado, questionável, e também pela vontade de retomada do território da Crimeia desde sua concessão à Ucrânia, aumentada pela insatisfação dos resultados e consequências da Segunda Guerra Mundial para a Rússia, que nunca deixou de manter tropas e navios de seu exército naquela localidade, ainda temendo a associação da Ucrânia à OTAN, o Estado tomou a partida de invadir e anexar aquele território.

Dessa forma, Vladimir Putin, ainda presidente da Rússia, organizou o exército na fronteira entre os dois países, de forma que esses militares apoiaram os grupos que já eram pró-Rússia, sem resistência da Ucrânia. A invasão durou apenas cerca de uma semana até a Ucrânia perder totalmente o controle da península.

Além dos avanços militares, houveram também inúmeros ataques cibernéticos, de forma que esse período também ficou conhecido por ser uma “guerra-híbrida”, ou seja, de confronto direto e de ataques à distância.

Diante deste panorama, surgiu, ainda, uma forte discussão acerca do confronto entre os princípios internacionais da Autodeterminação dos povos e também do Princípio da Integridade Territorial.

O próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse, em discurso, que para compreender as razões por trás de tal escolha, basta conhecer a história da Crimeia e o que a Rússia e a Crimeia sempre significaram uma para outra. Em outra oportunidade chegou a manifestar que a Crimeia sempre foi e sempre será parte da Rússia. Além disso, o mesmo também se expressou no sentido de que a vontade da população da península se expressava no respeito absoluto das normas do direito internacional em particular do artigo I da Carta da ONU, que afirma o princípio da igualdade e do direito à autodeterminação dos povos.

Em virtude dessa fala, inúmeras discussões acerca do tema surgiram, afinal, o direito à autodeterminação dos povos é extremamente complexo no cenário do Direito Internacional e, não obstante a isso, conforme já foi explanado, existem inúmeros de que houve fraude no plebiscito que consultou a população da Crimeia sobre qual Estado preferiam pertencer.

No que se refere ao princípio da autodeterminação dos povos, é importante destacar que o mesmo está previsto expressamente no artigo 1º, §2º, da Carta de São Francisco de 1945, que é constituinte da Organização das Nações Unidas. É um dispositivo complexo em termos de interpretação e aplicação, portanto, deve ser sempre avaliado seguido de outras diretivas, tais como a democracia e o princípio da soberania.

No caso concreto, esse princípio ganhou relevância a partir do referendo que tinha como objetivo consultar a população da Crimeia acerca do futuro daquele local. Importante salientar que este procedimento possui algumas condições de validade, quais sejam: o território deve estar pacificado anteriormente; o Sufrágio Universal, livre e secreto; liberdade de imprensa e neutralidade das autoridades vigentes; e o constante acompanhamento de observadores internacionais (PETERS, 2014).

Acontece, no entanto, que, à época, nenhuma dessas condições havia sido cumprida. Assim, a incorporação da Crimeia à Rússia foi marcada pelas irregularidades, com enfoque principal à distorção do uso da justificativa do princípio da autodeterminação dos povos. Porém, impossível descartar que esse foi um dos principais argumentos para que acontecesse o reconhecimento da anexação do território.

Já no que tange ao princípio da integridade territorial dos estados, importante esclarecer que, antes de mais nada, o território é um dos elementos essenciais para a existência de um Estado. Sobre o território os Estados exercem sua jurisdição e soberania. Assim, este princípio está normatizado por meio do art. 2, item 4, da Carta da ONU, prevendo que os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Além dessa menção expressa, este princípio também se revela em outras regulamentações internacionais.

Desta forma, houve o embate entre os referidos princípios, ambos considerados necessários e fundamentais para a manutenção da ordem e da segurança jurídica internacional. É claro, porém, que em virtude de o referendo, principal fonte de argumentação da aplicação do princípio da autodeterminação dos povos, ter ocorrido por meio do infringimento de diversas normas, constitucionais e internacionais, não caberia, no caso em tela, a relativização da inviolabilidade territorial ucraniana (PEREIRA, 2016).

3.1 DECISÃO DA ONU CONTRA A INCORPORAÇÃO DA CRIMÉIA À RÚSSIA

Diante deste cenário, a Ucrânia recorreu à Assembleia-Geral da ONU, defendendo que o referendo ocorrido, onde foi escolhida a incorporação à Rússia, era ilegal, e solicitou a suspensão das medidas que implicariam a interrupção parcial ou total da unidade nacional e integridade territorial do país (MACEDO, 2014).

Assim, por 100 votos a favor, 11 contra e 58 abstenções, a resolução A/RES/68/262 foi aprovada, em 27 de março de 2014, em defesa da integridade territorial da Ucrânia, indicando que o referendo não tinha validade e não possuía nenhuma base para qualquer alteração nas disposições estruturais da Criméia e de Sevastopol. A votação mostrou uma posição que já vinha sendo transparecida pela comunidade internacional justamente contra esta pressão russa, com atuação mais incisiva dos Estados Unidos e da União Europeia.

Em texto da citada Resolução, a Assembleia-Geral ressaltou a importância basilar da Carta das Nações Unidas na promoção do Estado de direito entre as nações, relembrando os deveres de todos os Estados, nos termos do artigo 2.º da Carta, de não fazer uso nas suas relações internacionais da ameaça ou uso da força contra o território integridade ou independência política de qualquer Estado, isto é, resolvendo suas disputas por meios pacíficos (ONU, 2014).

Trouxe também ao texto sua resolução 2625 (XXV), de 24 de outubro de 1970, na qual aprovou a Declaração sobre Princípios de Direito Internacional sobre Relações e Cooperação entre os Estados de acordo com a Carta da Nações Unidas, e reafirmando os princípios nela contidos de que o território de um Estado não será objeto de aquisição por outro Estado resultante da ameaça ou uso da força, e que qualquer tentativa que vise à ruptura parcial ou total da unidade nacional e a integridade territorial de um Estado ou país ou no seu independência é incompatível com os propósitos e princípios da Carta. Esta Resolução 2625 (XXV) também ressalta que a integridade territorial é um dos elementos do princípio da igualdade soberana entre os Estados (PEREIRA, 2016, p. 20).

A Resolução A/RES/68/262 se baseou em demais normativas internacionais, trazendo ao debate a Ata Final da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, assinado em Helsínquia em 1 de Agosto de 1975, o Memorando de Segurança e Garantias relacionadas com a adesão da Ucrânia ao Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares (Memorando de Budapeste), de 5 de dezembro de 1994, o Tratado de Amizade, Cooperação e Parceria entre a Ucrânia e a Federação Russa, de 31 de maio de 1997 e a Declaração de Alma-Ata de, 21 de dezembro de 1991 (ONU, 2014).

Assim, declarou que o referendo realizado na República Autônoma da Crimeia e a cidade de Sebastopol, em 16 de março de 2014, não foi autorizada pela Ucrânia e afirmou seu compromisso com a soberania, independência política, unidade e sua integridade territorial dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas (ONU, 2014).

Direcionou todos os Estados a buscarem imediatamente a resolução pacífica da situação no que diz respeito à Ucrânia através do diálogo político, para exercer moderação, abster-se de ações unilaterais e retórica inflamatória que possam aumentar as tensões e empenhar-se plenamente nos esforços de mediação internacional. Destacou, ainda, a importância de manter o diálogo político inclusivo na Ucrânia, que reflete a diversidade de sua sociedade e inclui representação de todos (ONU, 2014).

E, assim, concluiu que o referendo realizado na República Autônoma da Crimeia e na cidade de Sebastopol, em 16 de março de 2014, não possuía validade e a base para qualquer alteração do estatuto da República Autônoma da Crimeia ou da cidade de Sebastopol, de modo que nenhum dos Estados, organizações internacionais, especialistas e agências não reconheçam qualquer alteração do estatuto da República Autônoma do Crimeia e a cidade de Sebastopol com base no referendo acima mencionado e a não realizar ou acordar com qualquer ação ou negociação que possa ser interpretada como reconhecimento qualquer status alterado (ONU, 2014).

Porém, diferentemente do decidido em Conselho de Segurança, as resoluções da Assembleia-Geral não são vinculantes, o que tornou somente simbólica esta votação, onde a Rússia ignorou tais tratativas, avançando ainda mais com suas tropas.

3.2 O QUESTIONAMENTO SOBRE A EFICÁCIA DAS SANÇÕES APLICADAS À RÚSSIA E OS ACORDOS DE MINSK

Diante destes fatos, desde março de 2014, a União Europeia, os Estados Unidos, Canadá, Austrálias e outros países ocidentais têm determinado progressivamente medidas restritivas contra a Rússia justamente devido à anexação ilegal da Crimeia, de modo que são regularmente prorrogadas e atualizadas (CSASZI, 2021).

Dentre as medidas restritivas da União Europeia, pode-se citar as diplomáticas, quando excluíram a Rússia do G8 e interromperam o processo de adesão da Rússia à Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico e à Agência Internacional da Energia. Quanto às sanções econômicas, foi limitado o acesso a determinados bancos e empresas russos a mercado de capitais da União Europeia, proibiu as exportações e importações no comércio de armas e para fins militares e também restringiu o alcance russo a determinadas tecnologias sensíveis relacionadas ao petróleo (CSASZI, 2021).

Pomeranz (2016) destaca que as sanções econômicas foram direcionadas, em um primeiro lugar, às pessoas e entidades e, após, abarcavam sanções diplomáticas e políticas para isolamento do país. Com isso, setores estratégicos da economia russa, como energia, defesa, alta tecnologia, bancos e finanças também foram afetados em um esquema de cadeia.

Porém, o governo Putin não ficou-se inerte, também instituindo suas próprias medidas e restrições. Determinou contra sanções, como a proibição de importação de alimentos e produtos agrícolas dos Estados Unidos, União Europeia, Austrália, Canadá e Noruega, incentivando, ao mesmo tempo, a sua produção interna. Em relação às medidas destacadas anteriormente, também estipulou restrições para confrontar aquelas criadas no setor financeiro, bem como adoção de um programa de substituição de importações no complexo industrial militar e em outros setores da economia (POMERANZ, 2016).

Tais medidas são, ano após ano, prolongadas já que os Acordos de Minsk nunca saíram do papel. Carmo (2018), em sua dissertação onde estuda os impactos das sanções à Rússia na economia dos Estados-Membros da União Europeia, inicia dizendo que os acordos tripartidos de Minsk tiveram início em setembro de 2014, com o Minsk I, terminando sem sucesso, em janeiro de 2015.

Com isso, em fevereiro de 2015, com o nome de Minsk II, Angela Merkel e François Hollande retomam as discussões, o qual, sucintamente, envolvia um conjunto de medidas para a implementação dos acordos tripartidos, com o intuito de obter o cessar fogo entre a Rússia e a Ucrânia.

Carmo (2018) elenca que foram estabelecidas treze etapas, com o cessar fogo em Donbass e a desocupação do armamento pesado da linha da frente do conflito armado, responsabilidade esta da OSCE (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa).

Assim, realizado isto, deveriam ambos os Estados proceder à troca de prisioneiros e a novas eleições locais reconhecidas internacionalmente, promovendo a segurança e ajuda humanitária, de forma que a estabilidade socioeconômica local fosse reconstruída devido à destruição pelo conflito.

Contudo, das treze etapas, nem a primeira foi ainda cumprida, não eficácia, desde 2015, o protocolo e, com isso, as sanções tiveram um efeito praticamente nulo. Mesmo com isso tudo, a Crimeia continua integrada à Rússia, a guerra de Donbass ainda se encontra ativa e a Ucrânia ainda não havia se incorporado à União Europeia.

Além disso, a Rússia não alterou qualquer uma das suas medidas restritivas política e militar. Até porque as sanções foram aplicadas ao mesmo tempo da queda dos preços do petróleo, isto é, não causando qualquer déficit na economia russa. “Verifica-se mais tarde, em 2016, um crescimento econômico na Rússia de 1,5% do PIB, situação que não seria pretendida com a aplicação das medidas” (CARMO, 2018, p. 55).

Diante disso, como Carmo (2018) indica, muitos autores têm defendido que as sanções acabam não atingindo o fim que almejam pelos políticos que as determinam, e que quanto mais tempo permanecerem, menor a sua eficácia. Isto se mostrou evidente, já que não ocorreu libertação da Crimeia só aumentando o apoio militar aos rebeldes pró-russos.

Porém, parte dos estudiosos também defendem que os Acordos de Minsk são a primeira saída para ocorrer, de início, a paz entre os Estados, com o devido cessar fogos e interrupções das mortes inocentes. Além disso, tem-se visto uma certa frente de apoio aos ucranianos na Europa. Contudo, ainda é um terreno nebuloso de discutir se as restrições foram de fato eficazes ou simplesmente serviram para a Rússia reafirmar seu poder bélico e econômico, nas mãos de Putin, que quase nunca se deixa levar pelo consenso.

3.3 EFEITOS DA SUCESSÃO DE ESTADO POR ANEXAÇÃO PARCIAL DA CRIMEIA

No ano de 2013, iniciou-se, conjuntamente com a revolução ucraniana, o processo de anexação da região da Crimeia à Rússia. Em 18 de março de 2014, a referida região tornou-se, oficialmente, uma parte anexa ao território russo.

Entretanto, este processo de anexação não foi tido legítimo por múltiplos líderes nacionais e representantes de direito internacional público. A principal inconformada com a situação é a própria Ucrânia, que se recusa a reconhecer a própria independência da Crimeia e Sevastopol.

Fato é que a região mencionada é extremamente estratégica, e tem sido alvo de múltiplos conflitos ao longo dos anos que sucederam a segunda guerra mundial.

Dito isso, ainda que se pesem os argumentos contrários ao desfecho sociopolítico da situação conflituosa, é inegável que a anexação em questão ocorreu, concretizou-se, e, portanto, gera efeitos jurídicos práticos, tanto de ordem interna quanto externa.

Vejamos, por exemplo, os efeitos sucessivos quanto aos tratados de direito internacional. Adota-se como teoria predominante, neste âmbito, a denominada teoria da tábula rasa. De acordo com tal entendimento, aplicado à hipótese de anexação parcial, extingue-se os tratados gerais concluídos pelo Estado anexados, mantendo-se apenas os tratados reais, relativos à parte incorporada. (MAZZUOLI, 2011, pág. 671).

Quanto à nacionalidade da população nascida no Estado anexado, esta também extingue-se por completo, e é substituída pela nacionalidade do Estado anexador. Há, portanto, um desdobramento histórico e cultural de imediato. (MAZZUOLI, 2011, pág.672)

Já com relação às obrigações financeiras, tem-se que, no momento da sucessão, estas não se extinguem, mas são transferidas do Estado ou região anexada ao Estado anexador. (MAZZUOLI, 2011, pág. 674)

No âmbito interno, a anexação de um território a um Estado gera uma substituição/absorção do ordenamento jurídico do anexado. Este passa, então, a ser regido pela legislação interna do Estado a que se anexa.(MAZZUOLI, 2011, pág. 675)

No que tange ao domínio de bens do Estado, entende-se pela transferência automática e imediata de todos os bens públicos de domínio estatal ao Estado sucedido. (MAZZUOLI, 2011, pág. 676)

Por fim, no que diz respeito à participação em organizações internacionais, adota-se como regra a não sucessão. Ou seja, para que o Estado sucedido passe a integrar qualquer organização internacional da qual o Estado sucessor era integrante, deverá requerer novo ingresso à tal organização. Não há, neste caso, uma transferência automática do direito e do reconhecimento

então adquiridos, em face do respeito aos princípios de Direito Internacional Público. (MAZZUOLI, 2011, pág. 676)

Estes são, portanto, os desdobramentos jurídicos práticos no âmbito internacional e interno que incidem sobre a região da Crimeia e à Rússia como consequência do processo de anexação parcial desenvolvido ao longo da década. Conforme foi possível observar, as mudanças são rigorosas, drásticas e súbitas, motivo pelo qual, inclusive, existem tantos países e entes de direito internacional que não reconhecem a realização da referida anexação da forma como foi feita. Sendo assim, o aumento nas tensões políticas é constante.

4. A DESENVOLTURA DA OTAN FACE À GUERRA HÍBRIDA

Ao fim da Guerra Fria, estudiosos e militares passaram a se questionar como seriam os novos conflitos mundiais. Houve suposições de que o mundo enfrentaria pequenas guerras, agora com atores não estatais, que explorariam métodos primitivos, de guerrilha, sabotagem, subversão, crime organizado e terrorismo, junto às abordagens convencionais.

Essa nova estratégia ficou conhecida como Guerra Híbrida, e serviu prontamente para descrever as ações do Hezbollah contra Israel, em 2006; as ações do Estado Islâmico; e as operações militares russas na Ucrânia para a anexação da Crimeia, em 2014, que ganharam maior destaque.

Em Fridman (2017, pág. 42), o conceito de Guerra Híbrida cobre as lacunas deixadas no contexto das operações militares do século XXI, entre as guerras irregulares e regulares. A Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN (2010), por sua vez, se vale do termo para descrever os adversários com a capacidade de empregar meios convencionais e não convencionais para atingir o seu objetivo.

A ascensão da Guerra Híbrida, no entanto, não representa o fim da guerra tradicional regular e das ameaças representadas por Estados Nacionais. O novo modelo de guerra apresenta empecilhos para o processo de tomada de decisão e para a coordenação de respostas às novas ameaças, que transcendem o campo militar, em termos de competências e atribuições (RODRIGUES, 2021, p. 42).

A Guerra Russo-Ucraniana promoveu a ênfase dos debates acerca da guerra híbrida e ganhou tamanha importância que passou a ser o principal tema na preparação operacional dos aliados. Os resultados da Declaração Final da Cimeira de Gales¹ e da Proposta de Resolução do Parlamento Europeu Sobre a Situação na Ucrânia (2014/2841(RSP))² revelaram a preocupação com a anexação da Crimeia, ao tempo que reafirmaram a necessidade da OTAN de estar preparada para fazer frente às ameaças da Guerra Híbrida.

Foi com este intuito que, nas decisões, aumentaram as despesas militares para o gasto do valor mínimo de 2% do Produto Interno Bruto de cada país, em um prazo de dez anos, para investimento em Defesa³.

Além disso, quando os líderes políticos da Aliança condenaram a intervenção russa na região da Crimeia e a classificaram como violação das leis internacionais e como desafio à segurança do Atlântico Norte Europeu, a partir dos resultados da Cimeira de Gales, a OTAN lançou o Plano de Ação de Prontidão (*Readiness Action Plan*) para garantir a organização em respostas céleres e intensas ante a hipóteses de insegurança.

Foi por meio do Plano que os chefes de Estado e de Governo da OTAN aprovaram uma postura de dissuasão e defesa, reforçada pela Cúpula de Varsóvia, em julho de 2016. O plano fornece à Aliança opções variadas de resposta a quaisquer ameaças, de forma a proteger o território dos Aliados, a população, o espaço aéreo e as linhas de comunicação marítimas (RODRIGUES, 2021, p. 45-46).

Em 2017, a OTAN implementou a Divisão Conjunta de Inteligência e Segurança com o fito de ampliar a consciência situacional a partir das melhorias na utilidade da inteligência com a detecção de possíveis ameaças híbridas em andamento. Em 2018, os líderes da Aliança acordaram em criar as Equipes de Apoio Contra-Híbrido para o fornecimento de assistência direcionada e personalizada aos aliados, como preparação ao novo tipo de guerra. A primeira Equipe foi implantada em 2019, nas eleições parlamentares de Montenegro, a pedido do Governo.

A OTAN atua, também, como centro de especialização e apoio aos aliados na preparação civil e, no novo ambiente ultra globalizado, tem o dever de agir de prontidão face às instabilidades geopolíticas.

Se, por um lado, a Aliança promoveu atos de inibição dos combates híbridos a partir do emprego da inteligência tecnológica quando da anexação da Crimeia, por outro, questiona-se a sua postura no contexto da reiterada invasão russa à Ucrânia, no ano de 2022, ainda vigente.

5. INVASÃO RUSSA À UCRÂNIA NO ANO DE 2022

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a invasão à Ucrânia, dando início à crise militar mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O reforço militar entorno da Ucrânia havia acontecendo desde o ano passado, quando dezenas de milhares de tropas, equipamentos e artilharia foram acumulados nas portas do país, o que provocou a alerta de oficiais de inteligência dos Estados Unidos para uma iminente invasão (MACKINTOSH, 2022).

Os esforços diplomáticos para acalmar a tensão não foram frutíferos, e, no dia 21 de fevereiro, reconheceu o presidente russo a independência de Donetsk e Luhansk, duas áreas separatistas ucranianas pertencentes à região de Donbass, no leste do país.

Em 2014, durante o conflito que circundou a Crimeia, a região de Donbass foi deixada nas mãos de separatistas apoiados pela Rússia, apesar de serem repúblicas autodeclaradas não reconhecidas por nenhum governo, à exceção do russo e do sírio, seu aliado próximo. Além disso, como sabido, a Rússia anexou a Crimeia em um movimento que provocou condenação global.

A linguagem entorno do conflito é fortemente politizada. Segundo Mackintosh, o governo ucraniano chama as forças separatistas de “invasores” e “ocupantes”, e a mídia russa chama as forças separatistas de “milícias” e sustenta que tratam-se de locais se defendendo contra o governo de Kiev.

Os separatistas tiveram apoio substancial de Moscou após os Estados Unidos, a OTAN e as autoridades ucranianas afirmarem que o governo russo fornece aos separatistas apoio consultivo de inteligência e incorporar seus próprios oficiais às fileiras rebeldes.

Moscou também distribuiu passaportes russos aos habitantes de Donbass nos últimos anos, com o interesse de naturalizar os cidadãos ucranianos como russos e, assim, prosseguir com a tentativa de reconhecer de fato os estados separatistas.

Já no trigésimo sexto dia de guerra, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, voltou a pedir à comunidade internacional que aja de maneira mais incisiva contra a Rússia para encerrar a invasão. Reiterou o presidente, no Parlamento da Austrália, que se a Rússia houvesse sido punida quando anexou a Crimeia, em 2014, a atual guerra sequer estaria existindo.

Ainda, afirma que a resposta que a comunidade internacional dá à ofensiva de Moscou, branda e insuficiente, pode ser determinante em possíveis conflitos futuros.

Medidas tecnológicas têm sido requisitadas como iniciativas para o cessamento do conflito, próprias da guerra híbrida pós globalização. Nesta quinta (31 de março), funcionários de empresas ucranianas de tecnologia solicitaram à Microsoft o corte das relações com a Rússia, o que, segundo a companhia, não aconteceria, apesar de estar em discussão com os governos dos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia se interromperão os serviços e suporte em andamento.

A guerra na Ucrânia já deixou quatro milhões de refugiados, o que representa cerca de nove por cento do total da população do país, estimada em quarenta e quatro milhões de pessoas.

Apesar de a Ucrânia não fazer parte da extensa lista de nações da OTAN, é considerada um país parceiro da aliança desde a década de 1990. O art. 5º do tratado da organização prevê, inclusive, que um ataque contra um aliado é um ataque contra todos.

Assim, em tese, os ucranianos teriam apoio militar da organização em cenários de combate, para restaurar e garantir a segurança na região do Atlântico Norte, a partir de prestação de assistência célere e, se necessário, emprego de força armada

Além disso, pelo art. 4º do tratado, os aliados podem consultar-se sempre que houver ameaça à integridade territorial, à independência política ou à segurança de uma delas (GALILEU, 2022).

O governo russo teme a aliança da Ucrânia à OTAN, posto que a organização possa servir de base para o lançamento de mísseis contra a Rússia e de expansão até as suas fronteiras, com o cercamento do país, sobretudo porque os outros vizinhos já fazem parte da organização.

Putin alega que a OTAN apenas instrumentaliza a política externa estadunidense e exemplifica a forte influência que o país exerce sobre os seus aliados. Afirma, “todos os seus países-satélites não só concordam com eles sempre que podem como também copiam o comportamento deles e aceitam com admiração as regras impostas” (BRAUN, 2022).

Até então, em prol da Ucrânia, a OTAN forneceu consultoria de nível estratégico ao país e descreveu o relacionamento de ambos como “uma das parcerias mais substanciais à OTAN”. Tanto a Alemanha quanto a França têm se mantido contrários ao envio de armas ao país, restringindo-se a prometer a doação de hospitais de campanha para Kiev e voluntários para os atendimentos, e a pedir diálogo à Rússia para amenizar a situação.

Mais uma vez, repete-se o comportamento isento da comunidade internacional para a promoção da paz europeia, e corrobora-se a ofensa ao princípio da integridade territorial dos Estados, haja vista que, em mais uma oportunidade, por ineficácia das medidas sancionadoras, a região ucraniana sofre ataques embasados num anterior infringimento russo às normas do Direito Internacional.

6. CONCLUSÃO

Pela breve síntese acerca do conflito Russo-Ucraniano, sobretudo no íterim da anexação da Crimeia, em 2014, revela-se a dificuldade da manutenção da ordem internacional no plano empírico em virtude da sobreposição constante dos interesses estatais, inclusive sobre os preceitos regentes do Direito Internacional.

Nesta oportunidade, observou-se que a sucessão estatal da Crimeia pela anexação territorial foi cerceada pelo infringimento às normas dos tratados internacionais, bem como pela usurpação dos princípios norteadores enquanto validativos dos interesses próprios.

Não raro, conquanto tenha sido imposta sanção à Rússia por meio de medidas econômicas restritivas, ao tempo do conflito híbrido, destaca-se a sua ineficácia. Nenhum dos protocolos articulados foram seguidos pelo país, que, pelo contrário, alavancou a economia interna e prosseguiu com a região da Crimeia anexada ao seu território.

A guerra entre Rússia e Ucrânia iniciada em fevereiro deste ano evidencia, mais uma vez, a ineficácia dos métodos punitivos aplicados ao primeiro país, e corrobora o comportamento inerte da sociedade internacional frente aos conflitos armados, em prol da manutenção de interesses mercantis. A irresignação da Microsoft, neste sentido, exemplifica com exímio a afirmação.

Por todo o aqui exposto, percebe-se que, mais do que nunca, especialmente pela ultra globalização e interação cibernética entre os países, é imprescindível que o Direito Internacional seja incisivamente repensado para que se atinja a paz mundial e o respeito às soberanias. Se os métodos de combate foram alterados, assim devem ser as sanções e o posicionamento político dos entes internacionais.

De igual modo devem se posicionar as Organizações de regulamentação internacional, uma vez que, apesar dos seus princípios e diplomas legais, têm-se mostrado cada vez mais fiéis àqueles cujos interesses econômicos melhor lhe satisfazem.

Não seja isso, a estabilidade no plano internacional será, em passos céleres e largos, inatingível.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Francisco Ferreira de. Direito Internacional Público, 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2003.

BLEBER, Anton. Ukraine vs Russia. In: BLEBER, Anton. "Frozen Conflicts" in Europe. [S.l.] Verlag Barbara Budrich. 2015. Ed. 1, p. 189-208. E-book. Disponível:
<https://www.jstor.org/stable/j.ctvdf0bmg.22>. Acesso em: 21 mar. 2022.

BRAUN, Júlia. Qual o papel da Otan no confronto entre Rússia e Ucrânia?. **BBC News**, fev. 2022. Disponível em <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60580704>> Acesso em: 31 mar. 2022.

CSASZI, Levente. **Fichas Técnicas sobre a União Europeia**. Rússia. Disponível em:
https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.6.3.pdf Aceso em: 27 de março de 2022

FRIDMAN, Ofer. **Hybrid Warfare or Gibridnaya Voyna?: Similar, But Different**. 2017. Disponível em:
<<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03071847.2016.1253370?journalCode=rusi20>> Acesso em: 30 de março de 2022

O que é a Otan e qual sua relação com a guerra entre Rússia e Ucrânia. **Revista Galileu**, fev. 2022. Disponível em <<https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Politica/noticia/2022/02/o-que-e-otan-e-qual-sua-relacao-com-guerra-entre-russia-e-ucrania.html>> Acesso em: 31 mar. 2022.

POMERANZ, Lenina. Relações entre Estados Unidos e Rússia hoje. **Estudos Avançados [online]**. 2017, v. 31, n. 91, pp. 287-291. Disponível em: ISSN 1806-9592. <https://doi.org/10.1590/s0103-40142017.3191021>. Acesso em: 27 de março de 2022

LUKENS, Daniela S.; PINTO, Danielle J. A. **O atual processo de construção identitária da Ucrânia: o conflito entre a tradição russa e o modelo econômico da UE**. Disponível em:

<http://www.seminario2014.abri.org.br/resources/anais/21/1407159916_ARQUIVO_ArtigoDanielleAyreseDanielaLukesABRI2014.pdf>. Acesso em 23 mar. 2022.

MACEDO, Danilo. **Agência Brasil**. ONU aprova resolução contra anexação da Crimeia à Rússia. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-03/onu-aprova-resolucao-contra-referendo-e-anexacao-da-crimeaia-russia> Acesso em: 27 de março de 2022.

MACKINTOSH, Eliza. O que Putin quer com a Ucrânia? Veja explicação do conflito. **CNN Brasil**, fev. 2022. Disponível em <<https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/o-que-putin-quer-com-a-ucrania-veja-a-explicacao-do-conflito/>> Acesso em: 31 mar. 2022

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. **Curso de Direito Internacional Público**, 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011

MIELNICZUK, Fabiano. Identidade como Fonte do Conflito: Ucrânia e Rússia no Pós URSS. **Contexto Internacional**. Rio de Janeiro, vol. 28, nº 1, janeiro/junho de 2006, pp. 223-258, p. 240

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014**. Disponível em: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_res_68_262.pdf Acesso em: 27 de março de 2022

PEREIRA, Heider Tardelli Nunes. **O conflito entre a autodeterminação dos povos e a integridade territorial dos estados nos casos de secessão**: um estudo sobre a Crimeia. Recife, 2016. Disponível em <<https://attena.ufpe.br/bitstream/123456789/21257/4/Monografia%20-%20Heider%20Tardelli%20Nunes%20Pereira.pdf>>. Acesso em 23 mar.2022.

PETERS, Anne. Sense and Nonsense of Territorial Referendums in Ukraine, and Why the 16 March Referendum in Crimea Does Not Justify Crimea's Alteration of Territorial Status under International Law. 16 abr. 2014.

2 Disponível em <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2014-0122_PT.html> Acesso em: 31 mar. 2022.

RODRIGUES, Fernando da Silva. Guerra Híbrida: Anexação da Crimeia e Crise da Ucrânia sob a Perspectiva Político-Estratégica da OTAN. **Revista Análise Estratégica**. vol. 20. n. 2. Mar/Maio de 2021. Disponível em <<http://ebrevistas.eb.mil.br/CEEEExAE/article/view/8028/6943>> Acesso em: 31 mar. 2022. 1 Disponível em <https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm> Acesso em: 31 mar. 2022.

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »